

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

 10.5281/zenodo.13894242

МАМИЕВ Кайрат

предприниматель, инвестор, эксперт по управлению,
Назарбаев Университет, Республика Казахстан, г. Астана

ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЯХ

Аннотация. В условиях возрастающей неопределённости и сложностей в управлении производственными процессами, снижение операционных рисков становится критическим аспектом обеспечения устойчивости и успешности компаний. Статья посвящена анализу основных подходов к управлению операционными рисками в производственных компаниях. Рассматриваются различные методы и стратегии, такие как качественный и количественный анализ, SWOT-анализ, методы аналогов и экспертных оценок. Особое внимание уделено роли внутреннего контроля и аудита, а также соответствию нормативным требованиям. Представлены примеры практических инструментов для идентификации, оценки и обработки рисков, включая разработку стратегий управления, их реализацию и мониторинг. В заключении сделан акцент на важности интеграции управления рисками в общую стратегию компании, что способствует повышению её устойчивости, минимизации убытков и укреплению конкурентных преимуществ.

Ключевые слова: операционные риски, управление рисками, производственные компании, SWOT-анализ, внутренний контроль, мониторинг рисков, стратегии снижения рисков, оценка рисков, нормативные требования.

Введение

В современных условиях глобализации и усиления конкуренции производственные компании сталкиваются с многочисленными вызовами, которые требуют постоянного совершенствования управленческих практик. Одним из ключевых аспектов успешного функционирования предприятий является управление операционными рисками, представляющими собой угрозы, связанные с внутренними процессами, человеческим фактором, технологическими сбоями и внешними воздействиями. Эти риски могут привести к значительным убыткам, ухудшению репутации и падению конкурентоспособности компании.

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях постоянных изменений в экономической, технологической и регуляторной среде управление операционными рисками становится неотъемлемой частью стратегического управления предприятиями.

Целью работы является рассмотрение существующих подходов к снижению операционных рисков в производственных компаниях, а также разработка рекомендаций по их интеграции в систему управления организацией.

1. Идентификация и оценка операционных рисков

Управление операционными рисками представляет собой ключевой элемент в системе управления рисками любой организации. Этот тип риска охватывает возможные убытки, вызванные неадекватностью или сбоями внутренних процессов, человеческим фактором, технологическими системами, а также воздействием внешних событий. Важно, чтобы предприятия могли осознавать и эффективно управлять операционными рисками, что необходимо для обеспечения стабильности их деятельности, сохранения репутации и достижения стратегических целей.

Операционный риск можно рассматривать с разных ракурсов, поскольку он является многоаспектным понятием. Прежде всего, речь идет о риске, связанном с недочетами в процессах и процедурах внутри организации, которые могут привести к ошибкам и сбоям, будь то в ручных операциях или в автоматизированных системах. Вторая значимая составляющая этого риска – человеческий фактор, включающий в себя недобросовестные действия сотрудников,

ошибки из-за недостатка подготовки или халатности. Третья грань операционного риска связана с внешними факторами, такими как природные катаклизмы, кибератаки или изменения в законодательной базе.

Для более глубокого понимания сущности операционного риска следует выделить несколько ключевых аспектов, которые будут представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ключевые аспекты операционных рисков [1, с. 94-97]

Наименование ключевых аспектов	Описание
Влияние на финансовую стабильность	Операционные риски могут оказать существенное негативное воздействие на финансовое положение организации. Процессы, подверженные сбоям, технические неполадки или мошеннические действия способны привести к значительным убыткам, увеличению расходов и потере доверия клиентов и партнеров.
Оценка и управление рисками	Эффективные стратегии управления операционными рисками включают их идентификацию, оценку вероятности и возможного ущерба, а также внедрение соответствующих мер контроля. Например, организация может разработать внутренние регламенты, проводить регулярные проверки и разрабатывать планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы минимизировать влияние операционных рисков.
Соответствие нормативным требованиям	Управление операционными рисками тесно связано с необходимостью соблюдения законодательства и отраслевых стандартов. Несоблюдение нормативных требований может привести к юридическим санкциям, ухудшению репутации и серьезным операционным сбоям.
Роль технологий	Современные технологии играют важную роль в выявлении и минимизации операционных рисков. Инструменты автоматизации, анализа данных и искусственного интеллекта помогают улучшить контроль и повысить общую операционную эффективность. Однако для предотвращения появления новых угроз необходимо гарантировать надежность и безопасность технологических решений.
Извлечение уроков из инцидентов	Анализ инцидентов, связанных с операционными рисками, позволяет организациям учиться на ошибках и предотвращать повторение подобных случаев в будущем. Изучение причин и последствий инцидентов способствует выявлению слабых мест и укреплению системы управления рисками [1, с. 94-97].

Для эффективного управления неопределённостью и сопутствующими рисками, организации необходимо внедрить функциональную систему управления рисками. Согласно стандарту ERM COSO, управление рисками представляет собой процесс, который начинается с разработки стратегии и охватывает всю деятельность организации. Этот процесс включает в себя идентификацию потенциальных событий, которые могут повлиять на организацию, управление связанными рисками и контроль за соблюдением риск-аппетита, а также обеспечение разумной уверенности в

достижении организационных целей. Эффективная система управления рисками включает несколько ключевых компонентов:

1. Внутренняя среда: Этот компонент описывает общую философию компании в отношении управления рисками и вовлечённость всех сотрудников в этот процесс. Важной частью философии является определение риск-аппетита – уровня риска, который компания готова принимать. Этические ценности и стандарты поведения компании также играют значительную роль в формировании внутренней среды управления рисками.

2. Выявление рисков: Этот этап включает идентификацию рисков, которые могут воздействовать на цели компании как из внутренних, так и из внешних источников. Процесс выявления рисков должен быть связан с целями компании и включать классификацию рисков по степени вероятности и влияния. Методы выявления могут варьироваться от анализа прошлых данных до прогнозирования будущих рисков.

3. Оценка рисков: На этом этапе выявленные риски оцениваются с точки зрения их вероятности и влияния на достижение целей компании. Оценка помогает определить план действий для управления рисками. Оцениваются как присущие риски (при отсутствии мер по их снижению), так и остаточные риски (оставшиеся после применения управленческих действий). Оценка может использовать как количественные, так и качественные методы, включая различные математические модели.

4. Реагирование на риски: На основе оценки рисков руководство разрабатывает мероприятия по управлению рисками. Варианты реагирования могут включать избегание риска, его снижение, передачу или принятие. Способ реагирования определяется в зависимости от

положения риска на карте рисков и соотношения затрат и выгод от потенциальной реакции.

5. Контроль исполнения: Эта часть системы управления рисками направлена на обеспечение надёжного исполнения выбранных мероприятий по управлению рисками. Контрольные процедуры могут быть разнообразными – от превентивных до автоматизированных, и применяются на всех уровнях организации.

7. Информационная инфраструктура: Компонент включает в себя формы, сроки и способы передачи информации, необходимой для функционирования системы управления рисками. Это включает внутренние и внешние источники данных, а также обеспечение доступности информации для всех участников процесса.

8. Мониторинг: Регулярный мониторинг обеспечивает актуальность и эффективность системы управления рисками. Он включает в себя проверку состояния системы с учётом изменений в деятельности компании, её целях и структуре. Методы мониторинга могут включать анкетирование, сравнительный анализ и формирование отчетности [2, с. 105-108].

Далее в таблице 2 будет представлено описание этапов системы управления рисками.

Таблица 2

Этапы системы управления рисками [2, с. 105-108; 3]

Этап	Содержание этапа	Результат этапа
1	Формирование комитета по управлению рисками в компании	Исполнительный орган внедрения и функционирования системы управления рисками компании
2	Определение общей философии и стандартов компании в области управления рисками.	<ul style="list-style-type: none"> • Политика компании по управлению рисками; • Функциональная стратегия управления рисками.
3	Разработка применяемых в системе управления рисками методик, приёмов, процедур, способов учёта и оценки рисков, учётных и отчётных форм системы управления рисками.	Нормативно-методологическая база компании в области управления рисками
4	Первоначальная идентификация, классификация, описание и оценка рисков компании. Формирование планов мероприятий по реагированию на риски.	<ul style="list-style-type: none"> • Реестр (классификатор) рисков компании; • Карта рисков компании; • Паспорта рисков компании; • Планы мер по реагированию на риски; • Альбом форм учёта и отчётности системы управления рисками.
5	Распределение функций и ответственности по исполнению мероприятий реагирования на	<ul style="list-style-type: none"> • Назначение владельцев рисков;

Этап	Содержание этапа	Результат этапа
	риски, контрольных процедур, процедур мониторинга системы управления рисками.	<ul style="list-style-type: none"> • Регламенты документооборота и осуществления процессов системы управления рисками.
6	Определение и обеспечение информационной инфраструктуры функционирования системы управления рисками.	Автоматизированные системы управления рисками компании

2. Стратегии и инструменты снижения операционных рисков

Анализ рисков представляет собой систематизированный процесс, направленный на оценку вероятности возникновения неблагоприятных событий и их потенциального воздействия на деятельность предприятия или инвестиции.

Процесс управления рисками в организации охватывает несколько центральных направлений:

1. Анализ угроз и рисков;
2. Внутренний контроль;
3. Внутренний аудит;
4. Соответствие нормативным требованиям.

В данном процессе используются различные методики и подходы для точной идентификации вероятности и уровня возможных убытков. Эффективное проведение анализа рисков позволяет организациям и государственным структурам находить оптимальные методы управления рисками и снижать вероятность неблагоприятных последствий. Для инвесторов умение правильно оценивать рискованные факторы становится решающим этапом в процессе выбора инвестиционных возможностей. Далее рассмотрим несколько основных подходов для идентификации рисков.

1. Анализ SWOT: Этот метод широко применяется для оценки рисков в различных областях, таких как торговля и бизнес. SWOT-анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, а также определить возможности и угрозы, связанные с её деятельностью. Метод включает анализ внутренней среды, включая ресурсы, процессы, команду и партнеров, а также внешней среды, такой как рыночные условия, конкуренция, регуляторные требования и технологические изменения. SWOT-анализ также помогает в выборе альтернативных решений, позволяя выбрать наиболее оптимальные стратегии на основе собранной информации.

2. Количественный анализ: Этот метод предполагает оценку вероятности

возникновения и влияния рисков на проект или бизнес с использованием количественных данных. Он включает в себя определение вероятности возникновения риска и оценку потенциального ущерба в случае его реализации. Результаты количественного анализа позволяют вычислить возможные убытки и определить степень риска.

3. Качественный анализ: Данная методика основывается на экспертных оценках и качественном исследовании. В процессе качественного анализа идентифицируются возможные риски, классифицируются по уровням значимости и разрабатываются меры по их минимизации. Преимуществом качественного анализа является возможность оперативной оценки рисков на основе экспертных мнений, что особенно полезно в системах управления охраной труда и других областях.

5. Метод аналогов: Этот подход включает анализ данных о рисках в схожих направлениях деятельности в прошлом. Основываясь на информации из различных источников, анализируются прошлые риски для выявления закономерностей и прогнозирования потенциальных рисков в текущем проекте. Метод аналогов позволяет принимать более обоснованные решения на основе накопленного опыта.

6. Экспертные оценки: Этот метод считается более субъективным по сравнению с другими подходами, так как основан на личных суждениях группы экспертов. Он используется в случаях, когда информация о рисках ограничена или отсутствуют аналогичные ситуации для сравнения.

7. Анализ целесообразности затрат: Суть этого метода заключается в оценке рисков на основе анализа затрат, связанных с определенными направлениями деятельности. Этот метод позволяет выявить потенциальные «узкие» места и разработать стратегии для их устранения, а также определить критические объемы производства и продаж, необходимые для получения операционного дохода.

8. Метод рейтинговых оценок: Оценка рисков проводится по шкале, например, от 1 до

5 или от 1 до 10. Метод включает идентификацию ключевых рисков и их оценку по определенным критериям, что позволяет быстро и эффективно оценивать риски и использовать результаты в комбинации с другими методами.

9. Контрольные списки источников рисков: Составление перечня потенциальных

проблем на различных этапах проекта или развития компании. Таблица может быть основана на опыте предыдущих проектов и служит для предварительного выявления возможных проблем. Эффективное управление рисками включает несколько ключевых этапов (табл. 3).

Таблица 3

Этапы в управлении рисками [4, с. 33-38]

Наименование этапов управления рисками	Описание методов
Идентификация рисков	На этом этапе определяются все возможные риски, связанные с деятельностью предприятия. Используются различные методы, такие как качественный и количественный анализ, SWOT-анализ, экспертные оценки и другие подходы. Важно учитывать все факторы, влияющие на проект.
Оценка и обработка рисков	Оценка вероятности и величины потенциальных убытков должна проводиться оперативно. Для этого рекомендуется использовать эффективные средства коммуникации, такие как электронная почта или внутренние корпоративные системы.
Разработка стратегии управления рисками	На основе проведенного анализа разрабатываются мероприятия и меры, направленные на уменьшение вероятности возникновения рисков и ограничение их последствий.
Реализация мер по управлению рисками	Внедрение системы управления рисками и выполнение разработанных мероприятий.
Мониторинг и контроль	Наблюдение за изменениями и оценка эффективности принятых мер. Для этого составляются подробные отчеты, которые помогают выявить необходимые корректировки в стратегии управления рисками.

Для снижения рисков применяются три основных стратегии:

1. Уклонение: Изменение планов или выбор альтернативных решений для устранения возможности возникновения рисков. Это может включать изменение графиков, выбор новых подрядчиков и другие меры.

2. Передача: Перенос ответственности за управление рисками на третью сторону, такую как страховая компания или внешняя команда. Это позволяет распределить потери и убытки между несколькими сторонами.

3. Снижение: Разработка мер, направленных на уменьшение вероятности или последствий рисков. Это может включать замену оборудования, дополнительные тренинги для команды и увеличение резервных запасов.

Выбор подходящей стратегии зависит от специфики деятельности, целей, обстоятельств и финансовых возможностей. Эффективное планирование реакций на риски помогает предотвратить или снизить возможные негативные последствия и способствует успешному достижению целей [4, с. 33-38]. Процесс

управления рисками в организации может включать следующие методы:

- ISO 31000: Стандарт, разработанный Международной организацией по стандартизации, предоставляет рекомендации по управлению рисками, но не предусматривает сертификацию. Основное внимание уделяется общим принципам управления рисками.

- CAS: Сообщество актуариев по страхованию имущества и несчастных случаев, предложившее концепцию корпоративного управления рисками (ERM) для оценки, контроля и управления рисками с целью повышения ценности организации.

- COSO: Инициатива, направленная на предотвращение корпоративного мошенничества, которая определяет управление рисками как интегрированный процесс, включающий руководство, стратегическое планирование, производительность, анализ и коммуникацию [5, с. 17-26].

3. Оценка эффективности и мониторинг мер по снижению рисков

В производственных компаниях оценка эффективности и мониторинг мер по снижению

рисков играют особенно важную роль, поскольку от их успешного применения зависит не только экономическая стабильность, но и безопасность сотрудников, а также сохранение материальных ресурсов. В условиях, где технологические процессы тесно связаны с возможными опасностями, необходимость систематического подхода к управлению рисками становится критически значимой.

Первым шагом в оценке эффективности мер по снижению рисков на производстве является идентификация ключевых рисков, присущих конкретным технологическим процессам и производственным этапам. Важно учитывать все аспекты производственной деятельности, включая использование оборудования, контроль качества сырья, условия труда и экологическую безопасность. На основе этой информации определяются конкретные меры по снижению рисков, и устанавливаются критерии для их оценки.

Для проведения мониторинга мер по снижению рисков в производственных компаниях требуется внедрение системы, позволяющей регулярно отслеживать изменения в уровнях рисков и оценивать влияние принятых мер. Одним из эффективных инструментов для таких целей является система управления производственной безопасностью, которая интегрирует данные о происшествиях, техническом состоянии оборудования, соблюдении технологических регламентов и других показателях. Анализ этих данных позволяет выявлять проблемные области и принимать своевременные меры для их устранения.

Кроме того, в производственных компаниях особое внимание уделяется обучению персонала и формированию культуры безопасности. Эффективность этих мер также подлежит оценке, и для этого используются показатели, такие как частота несчастных случаев, количество нарушений техники безопасности и уровень вовлеченности сотрудников в программы по снижению рисков. Важно, чтобы меры по обучению и повышению осведомленности работников были постоянными и систематическими [6, с. 26-29].

В производственных компаниях существует множество мер по снижению рисков, направленных на предотвращение аварий, несчастных случаев и минимизацию их последствий. Эти меры можно классифицировать по

нескольким направлениям: технические, организационные, кадровые и административные.

Технические меры играют ключевую роль в обеспечении безопасности оборудования и производственных процессов. К ним относится автоматизация процессов, которая снижает влияние человеческого фактора и уменьшает вероятность ошибок. Внедрение автоматизированных систем управления и контроля позволяет минимизировать риски, связанные с неправильным использованием оборудования или отклонениями в технологическом процессе. Регулярное техническое обслуживание и ремонт также являются важными аспектами, предотвращающими поломки и аварии на производстве. Использование защитных устройств, таких как предохранительные клапаны, аварийные выключатели и барьеры, способствует снижению вероятности аварий и уменьшению их последствий. Модернизация оборудования, включающая замену устаревших технологий на более современные и безопасные, также является критически важной мерой по снижению рисков.

Организационные меры направлены на оптимизацию и контроль производственных процессов, что способствует снижению вероятности возникновения аварийных ситуаций. Важным элементом здесь является разработка и внедрение стандартов и регламентов, которые устанавливают четкие инструкции и процедуры для выполнения различных видов работ. Эти документы учитывают требования безопасности и обеспечивают их соблюдение на всех этапах производственного процесса. Планирование и контроль за производственными процессами позволяют своевременно выявлять и устранять отклонения от установленных норм, что способствует снижению рисков. Регулярные аудиты и инспекции являются еще одним важным организационным инструментом, обеспечивающим соответствие производственных процессов установленным стандартам безопасности.

Кадровые меры играют важную роль в формировании культуры безопасности на производстве и повышении квалификации работников. Обучение персонала является ключевым аспектом кадровых мер, включающим проведение регулярных тренингов и курсов по технике безопасности, обучению работе с оборудованием и действиям в чрезвычайных

ситуациях. Повышение культуры безопасности среди работников способствует осознанию ими важности соблюдения правил и личной ответственности за их выполнение. Введение регулярных инструктажей, включая вводные, повторные и целевые, также является необходимой мерой для поддержания высокого уровня осведомленности и готовности сотрудников к работе в безопасных условиях.

Административные меры включают в себя аспекты управления рисками, которые способствуют их снижению на стратегическом уровне. Одной из таких мер является страхование рисков, что позволяет минимизировать финансовые потери в случае возникновения аварий или несчастных случаев. Разработка планов действий в чрезвычайных ситуациях также играет важную роль в управлении рисками, так как позволяет оперативно и эффективно реагировать на аварии, минимизируя их последствия. Эти планы включают в себя мероприятия по эвакуации, ликвидации последствий аварий и другие меры реагирования [7, с. 40].

Таким образом, комплексный подход к управлению рисками в производственных компаниях включает в себя сочетание технических, организационных, кадровых и административных мер. Эффективная реализация этих мер способствует снижению вероятности возникновения аварий и несчастных случаев, а также минимизации их последствий, что является важным условием для обеспечения стабильной и безопасной производственной деятельности.

Заключение

Подведя итоги рассмотренных подходов к снижению операционных рисков в производственных компаниях, можно сделать вывод о важности комплексного и системного подхода. Интеграция мер по управлению рисками в стратегическое планирование компании позволяет не только минимизировать негативные последствия рисков, но и повысить общую эффективность бизнеса. Внедрение многоуровневого анализа рисков, включая качественные и количественные методы, способствует более

точной оценке угроз и разработке адекватных стратегий их снижения. Важную роль играют внутренний контроль и аудит, обеспечивающие соответствие нормативным требованиям и предотвращающие возможные нарушения. Регулярный мониторинг и адаптация мер по управлению рисками позволяют своевременно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде компании, что является ключом к устойчивости и успешности её деятельности.

Литература

1. Зернова Л.Е. Теоретические основы управления операционным риском // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020). – 2020. – С. 94-97.
2. Ломов А.П., Зернова Л.Е. Сущность и признаки операционного риска // Экономика сегодня: современное состояние и перспективы развития (Вектор-2021). – 2021. – С. 105-108.
3. Управление рисками производства. Ключевые этапы и полезные практики <https://tms-academy.ru/upravlenie-riskami-proizvodstva2707/>.
4. Корнеева В.М., Пупенцова С.В. Современные методы управления рисками на предприятиях // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2020. – №. 2. – С. 33-38.
5. Брыкалов С.М. и др. Оценка эффективности и зрелости системы управления рисками на предприятии // Фундаментальные исследования. – 2021. – №. 3. – С. 17-26.
6. Андреева О.В., Шевчик Е.В. Риск-ориентированные финансовые стратегии организаций транспортно-промышленного комплекса: базовые элементы методологии управления // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – №. 3. – С. 26-29.
7. Кстенин В.С. Современные технологии управления финансовыми рисками // Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14. – №. 5. – С. 40.

MAMIYEV Kairat

Entrepreneur, Investor, Management expert,
Nazarbayev University, Republic of Kazakhstan, Astana

APPROACHES TO REDUCING OPERATIONAL RISKS IN MANUFACTURING COMPANIES

Abstract. *In conditions of increasing uncertainty and difficulties in managing production processes, reducing operational risks is becoming a critical aspect of ensuring the sustainability and success of companies. The article is devoted to the analysis of the main approaches to operational risk management in manufacturing companies. Various methods and strategies are considered, such as qualitative and quantitative analysis, SWOT analysis, methods of analogues and expert assessments. Special attention is paid to the role of internal control and audit, as well as compliance with regulatory requirements. Examples of practical tools for risk identification, assessment and management, including the development of management strategies, their implementation and monitoring, are presented. In conclusion, the emphasis is placed on the importance of integrating risk management into the overall strategy of the company, which helps to increase its sustainability, minimize losses and strengthen competitive advantages.*

Keywords: *operational risks, risk management, manufacturing companies, SWOT analysis, internal control, risk monitoring, risk reduction strategies, risk assessment, regulatory requirements.*